

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Отабоев Сардорбек

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНЕ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

